

УДК 343.54

ББК 67.408.113

БУКАЛЕРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Аспирант 1 курса Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
Москва, Россия
e-mail: sergbukalero@yandex.ru

SERGEI A. BUKALEROV

1st year postgraduate student of The All-Russian State University
of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia)
Moscow, Russia
e-mail: sergbukalero@yandex.ru

ЧУКРЕЕВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ

Заместитель прокурора Свердловской области
Екатеринбург, Россия
e-mail: chukreevva@mail.ru

VADIM A. CHUKREEV

Deputy prosecutor of the Sverdlovsk region,
Ekaterinburg, Russia
e-mail: chukreevva@mail.ru

ПРАВОВОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ИНЦЕСТА В ИНДИИ

LEGAL REGULATION OF INCEST IN INDIA

Аннотация. Опрос, проведённый в Индии, показал, что каждый второй ребенок подвергался сексуальному насилию по крайней мере один раз в возрасте до 18 лет, и 90% в семье или «ближнем круге», в 2019 г. было зарегистрировано 24 672 случая сексуальных посягательств на несовершеннолетних. Закон Индии о защите детей от сексуальных преступлений 2012 г., также известный как POCSO, был принят и введен в действие в Индии с целью защиты детей от сексуальных посягательств, сексуальных домогательств и прекращения использования детей в порнографии. Целью статьи является анализ положений указанного закона и практики, реально сложившейся в индийском обществе для изучения особенностей нормотворчества и правоприменения в Индии. В правовой системе Индии нет законов, в которых инцест конкретно упоминается как правонарушение. Данные,

Abstract. A survey in India found out that one in two children had been sexually abused at least once before the age of 18, and 90% in the family or inner circle. There were 24,672 incidents of sexual abuse of minors in 2019. The Protection of Children from Sexual Offences Act of India 2012, also known as POCSO, was enacted in India to protect children from sexual assault, sexual harassment and stop the use of children in pornography. The article analyzes the provisions of this law and the practice that has developed in Indian society.

The purpose of the article is to analyze the provisions of this law and the practice that has actually developed in Indian society in order to study the features of rule-making and law enforcement in India. There are no laws in India's legal system that specifically

предоставленные Национальным бюро регистрации преступлений в Индии, показывают, что сексуальные преступления против женщин и детей увеличиваются с каждым годом. Учитывая это делается вывод о том, что несмотря на попытки индийского законодателя заполнить существующие пробелы, принимаемые меры недостаточны и Индия далека от решения проблемы инцеста.

Ключевые слова: Индия, инцест, защита детей, сексуальное насилие, правовая защита.

mention incest as an offence. Data provided by the National Crime Records Bureau in India shows that sexual crimes against women and children are increasing every year. Given this, it is concluded that despite the attempts of the Indian legislator to fill the existing loopholes, the measures taken are insufficient and India is far from solving the problem of incest.

Keywords: India, incest, child protection, sexual abuse, legal protection.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сексуальное насилие над детьми описывается Всемирной организацией здравоохранения как «вовлечение ребенка в сексуальную активность, которую он или она не полностью понимает, на которую он или она не может дать информированное согласие или к которой ребенок не подготовлен или же это нарушают законы социальных табу общества». Сексуальное насилие над детьми считается широко распространенным явлением, о котором в Индии часто занижают данные [1]. Опрос, проведенный правительством Индии, показывает, что этот показатель может достигать каждого второго ребенка [2].

Статья 15 (3) Конституции Индии (1950 г.) гласит: «Ничто в этой статье не препятствует принятию государством каких-либо специальных положений в отношении женщин и детей». Она наделяет все 28 штатов, 8 союзных территорий и центральное правительство особыми полномочиями по принятию специальных законов для защиты и улучшения положения детей и женщин. Статья 39 (f) Конституции Индии (1950 г.) предусматривает, что детям предоставля-

ются возможности и условия для здорового развития в условиях свободы и их достоинства, а также что детство и юношество защищены от эксплуатации и от моральных и материальных лишений. Это налагает на государство обязанность разрабатывать политику, предоставляющую детям возможности и условия для достойного развития в среде, свободной от эксплуатации, которая способствует здоровому воспитанию ребенка. В статье проанализируем регламентирование инцеста в Индии, чтобы понять, как зарубежный опыт может повлиять на право России.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Карсон и Джуял обращают повышенное внимание в своих работах на то, что сексуальное насилие над женщинами и детьми является весьма распространенным в Индии явлением и это может затрагивать каждого второго ребенка [1; 2]. Специфика инцеста как общественного явления исследуется Али Илдири и Чаулдри [4; 5]. Изучением криминогенных причин инцеста занимался в своих работах Р. Бикслер [6]. Признаки, характеризующие лицо, совершившее инцест, особенности личности пре-

ступника исследуются, в том числе, Джонсом и Брауном [7; 8]. О проблеме того, что законы должны быть всеобъемлющими, как в плане определения того, что входит в состав инцеста, так и в отношении всего круга групп населения, подлежащих включению говорят в своих работах Шаран, Маделин и другие [9; 10] Исследование, проведенное авторами предлагаемой статьи, посвящено явлению инцеста в соответствии со спецификой индийского общества, а также особенностям правового регулирования инцеста в Индии.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы (логический, анализ, обобщение), а также специальные методы (сравнительно-правовой метод, метод толкования правовых норм, формально-юридический).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье 19 Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка (1990 г.) говорится, что государство должно принимать все меры для защиты детей от сексуального насилия со стороны родителя, законного опекуна или любое другое лицо, которому доверено заботиться о ребенке¹. Конвенция была ратифицирована правительством Индии в ноябре 1992 года.

Сексуальная эксплуатация детей является одним из распространенных, высоколатентных правонарушений в Индии, о котором мало сообщается в прессе. По сообщениям СМИ, 99,1% случаев сексуального насилия в Индии не регистрируются, там, где разговоры о сексуальной активности является одним из самых больших табу². В опросе, проведенном неправительствен-

ной организацией «Сакши», сообщается, что каждый второй ребенок подвергался сексуальному насилию по крайней мере один раз в возрасте до 18 лет, и 90% этих сексуальных надругательств совершаются членами семьи или кем-то, о ком им известно. Период локдауна во время COVID-19, который действовал в Индии с 22 марта 2020 г. по 25 сентября 2020 г., показал, что дети не защищены в своих домах и от своих семей, поскольку несколько газет почти через день сообщали об изнасилованиях в семье. В 2019 г. было зарегистрировано 24 672 случая сексуальных посягательств с проникновением и сексуальных посягательств, жертвой которых был ребенок. Закон Индии о защите детей от сексуальных преступлений 2012 г., также известный как POCSO, был принят и введен в действие в Индии с целью защиты детей от сексуальных посягательств, сексуальных домогательств и прекращения использования детей в порнографии.

В соответствии со статьей 28 POCSO в каждом районе Индии был создан специальный суд. Согласно информации, опубликованной Верховным судом, по состоянию на декабрь 2019 года во всех специальных судах находилось на рассмотрении около 2 400 000 дел³.

Раздел 5 POCSO признает преступлением любое проникающее сексуальное действие со стороны родственника ребенка по крови, браку, усыновлению или любому другому положению, при котором лицу поручено заботиться о ребенке, данное сексуальное наказывается лишением свободы на срок не менее 10 лет, но может быть продлено до пожизненного заключения, а также подлежит штрафу.

¹ Конвенция ООН о правах ребенка. 1990 г.: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en

² Рави Р., Осведомленность: 90% насильников известны жертвам: как эта неправительственная организация готовит семьи к борьбе с сексуальным насилием над детьми. <https://theologicalindian.com/exclusive/lockdown-child-sexual-abuse-cases-20852>

³ Бизнес-Стандарт. 2020. Более 240 000 дел об изнасиловании и POCSO находятся на рассмотрении в судах: правительство сообщает: https://www.business-standard.com/article/news-ani/over-2-4-lakh-cases-relating-to-rape-and-pocso-pending-in-courtsacross-country-says-govt-120030500162_1.html

Раздел 7 POCSO предусматривает, что лицо, связанное с ребенком кровным родством, браком, усыновлением, или лицо, которому поручено заботиться о человеке, если оно было поймано на совершении сексуального прикосновения к ребенку или развратных действий считается виновным в сексуальном посягательстве при отягчающих обстоятельствах, которое наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

В целом сексуальное насилие над детьми в Индии понимается как прикосновения, растление, содомию, эксгибиционизм, порнографию и киберсексуальные действия, которое имеет долгосрочные неблагоприятные последствия для жертв [3].

Рассмотрим определение термина «инцест», которое имеет важное значение, поскольку определяет, какие модели поведения включаются в принятие индийским обществом, а какие абсолютно не приемлемы. Так, инцест в Индии имеет два общих определения. Первый включает сексуальные действия между родителем, отцом и приемным родителем или опекуном и несовершеннолетним ребенком. Это подкатегория сексуального насилия над детьми, которая является более широкой категорией, включающей как внутрисемейных, так и внесемейных правонарушителей [4]. Али Илдириим считает, что инцест отца и дочери является наиболее распространенной ситуацией, за которой следуют инцест брата и сестры [5]. Инцест также включает сексуальные отношения между взрослыми членами семьи, которые не состоят в партнерских отношениях как муж и жена, это могут быть взрослые дети, близкие родственники и люди, связанные кровными узами друг с другом⁴. Во всех инцестах участвуют внутрисемейные преступники, включая тех, кто связан кровными узами,

и тех, кто связан договорными отношениями. Таким образом, важно признать, что инцест имеет множество определений: юридическое, основанное на культурных традициях, на религии, и вытекающие из социальных ограничений. Ряд исследователей считает, что инцест детерминирован следующими причинами: сложными отношениями в семье; разницей в возрасте; степенью сексуальной активности; наличием согласия между партнерами; продолжительностью половых отношений. Некоторые исследователи предлагают более ограниченную точку зрения и считают причиной только потребность в половом акте [6]. Грин отмечает, что наиболее распространен инцест, в котором участвуют взрослый и ребенок [7]. Инцест с участием детей квалифицируется как сексуальное насилие над детьми, а то, что происходит между взрослыми, может рассматриваться как различные формы сексуального насилия, например, как изнасилование.

Инцест — довольно распространенная форма жестокого обращения с детьми, который создает для своих жертв долгосрочные проблемы, которые продолжают и во взрослом возрасте и влияют на психическое и физическое здоровье, а также на способность к здоровым отношениям во взрослой жизни. Необходимо указать, что данные о частоте инцеста только с участием взрослых скудны. Существует широкий круг возможных преступников как внутри и вне семьи, включая друзей семьи, учителей, тренеров, религиозных деятелей, а также незнакомцев [8]. Детям младшего возраста не хватает эмоционального и морального развития, чтобы иметь возможность судить и формировать намерение дать согласие. Даже детям-подросткам может не хватать способностей либо из-за недостаточного развития, либо из-за трудностей с оценкой того, что уместно, а что нет, а также из-за того, что властные личности в семье запре-

⁴ Тивари А. Необходимость криминализации инцеста среди несовершеннолетних в Индии. В блоге уголовного права. Джодхпур: Национальный юридический университет <https://criminallawstudiesnluj.wordpress.com/2020/07/21/the-need-to-criminalize-juvenile-incest-in-india/>

щают отказываться от сексуальной активности.

В 2005 году Верховный суд Канады отметил, что инцест может включать поведение по обоюдному согласию, но что: «Доказательство согласия не имеет значения для результата». Суд отклонил довод о том, что согласие на «рекреационную» сексуальную активность с кровными родственниками должно быть узаконено и конституционно защищено», поскольку запрет инцеста не имеет ничего общего с согласием, а направлен на сохранение целостности семьи, избегая смешения ролей. Однако, суд решил, что в результате кровосмешения резко повышается риск генетических дефектов у детей, рожденных от кровосмесительных связей. Запрет инцеста также связан с «защитой уязвимых членов семьи». В письме для суда Роско Дж. А. пришел к выводу, что инцест, по обоюдному или несогласованному согласию, является неприемлемым, непонятным и отвратительным для подавляющего большинства людей, хотя он и существовал на протяжении веков во многих культурах и странах.

Еще одной проблемой определения является определение того, что такое сексуальная активность. Недавнее решение Верховного суда Индии предполагает, что прикосновение к одетому ребенку не может быть сексуальным насилием. В решении «Сатиш против штата Махараштра», судья Пушпа Ганедивала отметил: «Учитывая строгий характер наказания, предусмотренного за правонарушение (в соответствии с Законом Индии о защите детей от сексуальных преступлений 2012 г. (POCSO), дело более требует строгих доказательств ввиду серьезности обвинения⁵. Так, сдавливание груди ребенка в возрасте 12 лет, при отсутствии каких-либо конкретных подробностей относительно того, был ли снят топ или он

просунул руку внутрь топа и сжал ее грудь, не подпадает под определение «сексуального насилия». Таким образом, общество, правовые и семейные системы должны иметь представление о том, где именно проводится граница, хотя границы могут варьироваться. Это становится еще более сложным с постоянно растущим использованием средств массовой информации, Интернета и других социальных платформ, где распространяются видео и фотографии. Независимо от того, является ли преступник родственником или нет, доступ к жертвам не требует физического присутствия.

Поэтому как преступление в Индии расценивается даже инцест между взрослыми членами семьи, которым запрещено вступать в брак из-за их близкого родства, даже если есть взаимное согласие. Для определения инцеста с участием детей как преступление важны любые формы сексуальной активности между людьми с разным уровнем родства, которые могут включать кровные отношения, связанные браком, включая приемных родителей и сводных братьев и сестер.

В правовой системе Индии нет законов, в которых инцест конкретно упоминается как правонарушение [9]. Это отсутствие признавалось и раньше, но мало что изменилось. Данные, предоставленные Национальным бюро регистрации преступлений в Индии, показывают, что сексуальные преступления против женщин и детей увеличиваются с каждым годом. Учитывая, что закон не квалифицирует это как преступление, нет доступных данных, чтобы определить, как часто происходит инцест. Индия, в определенной степени защищает детей от сексуального насилия, совершаемого семьей и близкими родственниками, но в Законе о по защите детей от сексуальных преступлений 2012 г. существует правовой пробел, так как не определяет специального порядка предоставления потерпевшему средства правовой защиты

⁵ Сатиш., Штат Махараштра (апелляция по уголовным делам № 161 от 2020 г.). 2020. https://www.livelaw.in/pdf_upload/pressing-a-childs-breast-without-skin-to-skin-contact-does-not-amount-to-sexual-assault-under-pocso-act-bombay-highcourt-388064.pdf

в случае инцеста дома⁶. Есть социальные последствия, которые требуют внимания, так в бедной семье, все ее члены очень зависимы, нет альтернативного жилья, а изгнание из семьи может быть проблематично. Поэтому раскрытия факта инцеста, может повлечь крупные потери для жертвы и для тех, кто ее поддерживает.

Проблемой в Индии является затягивание процесса расследования, в течении которого ребенку не обеспечивается особая забота и защита. Закон предусматривает, что ребенок должен быть защищен до вынесения решения по делу, а судебное разбирательство может длиться от шести месяцев до шести лет, в течение которых несовершеннолетний находится в приюте и чувствует себя изолированным от друзей, семьи и близких. Еще одна проблема, связанная с судами, — это низкий процент обвинительных приговоров по делам POCSO по сравнению с другими преступлениями. Большинство дел заканчиваются оправданием, так только 18,49% от общего числа дел в соответствии с POCSO привело к осуждению в 2016 г. Основными причинами этого являются: сложность получения показаний жертвы; неспособность обвинения доказать наличие преступления.

Половое воспитание в школах встречается редко, детей не учат тому, что может быть приравнено к сексуальному насилию. Это означает, что они могут не знать, что с ними обращаются не законно. В равной степени это может означать, что семья не открыта для раскрытия информации и не готова справиться с последствиями, в том числе с последующим позором и стигматизацией. Кровосмесительные изнасилования совершаются отцом или отчимом девочки в большинстве зарегистрированных случаев, но также часто виновными являются старшие или двоюродные братья. Индия является

патриархальным обществом, что приводит к значительным гендерным различиям, где даже к мужчинам-жертвам насилия могут относиться лучше, если оно будет раскрыто.

Индия сейчас приобретает сомнительную репутацию страны с самым высоким риском сексуального насилия над женщинами. В 2019 г. каждый день в полицию сообщалось о 88 случаях изнасилования, из которых 98% изнасилований были совершены членами семьи или близкими знакомыми. Инцест не рассматривается как отдельное правонарушение в отношении ребенка или взрослой женщины. Индийское общество не верит, что женщина может подвергнуться сексуальному насилию со стороны члена семьи, но данные, представленные Национальным агентством в своем годовом отчете, говорит о другом, в период с 2016 по 2019 годы женщина чаще становилась жертвой сексуального насилия со стороны члена семьи, чем ребенок.

Раздел 376 (2) (f) Уголовного кодекса Индии (1860 г.) гласит, что, если родственник совершает изнасилование женщины, он подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не менее десяти лет, но срок может быть продлен пожизненного, а также штрафу.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инцест должен быть предметом внимания законодательных органов, который, в свою очередь, может служить точкой опоры для действий как на уровне предотвращения, так и на уровне реагирования. Принятие законов, запрещающих инцест — это важный способ привлечь внимание общества.

Законы должны быть всеобъемлющими, как в плане определения того, что входит в состав инцеста, так и в отношении всего круга групп населения, подлежащих включению. В обществе должна быть развернута широкая кампания, чтобы признать недопустимость инцеста во всех его

⁶ Индия, Защита детей от сексуальных преступлений. 2012. Правительство Индии. http://legislative.gov.in/sites/default/files/The%20Protection%20of%20Children%20from%20Sexual%20Offences%20Act%2C%202012_0.pdf

различных формах. Сотрудники полиции должны пройти дополнительное обучение и быть способны поддерживать жертву на всех этапах подачи заявления и расследования вплоть до судебного разбирательства [10]. Необходима система поддержки детей и семей, в которых имел место инцест, а правосудие должно быть своевременным и скорым.

Правовая система должна учитывать, насколько сложно потерпевшему заявить о себе как о жертве инцеста, однако, если общество сводит к минимуму или отрицает, что инцест является серьезной проблемой, жертвам активно не рекомендуется

сообщать об этом, что усугубляет вред, причиненный первоначальным насилием. По сути, это говорит о том, что правонарушения не существует, что обществу и его правовым системам на самом деле все равно. Это обесценивание негативного опыта жертвы.

Таким образом, несмотря на максимальное количество случаев инцеста в Индии нет целенаправленных усилий, направленных на решение этой семейной проблемы. Конечно, Индия не одинока в этой проблеме, во многих странах нет целенаправленных способов, которые могут взять под контроль семейное насилие.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Carson, D. K., Foster J. M., and Tripathi N. Child sexual abuse in India: Current issues and research. *Psychological Studies* 58, 2013. 318–25.
2. Juyal D., Ajay S., Ashutosh S., Adarsh K., Vyas K. R., Benu D. Lack of special courts under protection of children from sexual offences act: A structural deficit. *Journal of Family Medicine & Primary Care* 6 2017. — Pp. 881–82.
3. Poddar, Shuvabrata, and Urbi M. Ascending Child Sexual Abuse Statistics in India during COVID-19 Lockdown: A Darker Reality and Alarming Mental Health Concerns. *Indian Journal of Psychological Medicine* 42., 2020. Pp. 493–94.
4. Choudhry, Vikas, Radhika D., Divya P., Ameeta S. K., Klaus B., and Vikram P. Child sexual abuse in India: A systematic review. 2018 *PLoS ONE* 13: e0205086.
5. Yildirim, A., Erdal O., Hasan B.t, Sait O., Ozgur E., Durmus E., Riza Y., Yunus E. K. Evaluation of social and demographic characteristics of incest cases in a university hospital in Turkey. *Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research* 20, 2014. 693–97.
6. Bixler, R. H. The multiple meaning of “incest”. *Journal of Sex Research* 19, 1983. pp. 197–201.
7. Green, S. P. Incest. In *The Palgrave Handbook of Applied Ethics and the Criminal Law*. Larry A. and Kimberly. K. F. [Eds] London: Palgrave-MacMillan, 2019. pp. 337–57
8. Estelle C., Jones C., Brown J., Taylor J. The aetiology of child sexual abuse: A critical review of the empirical evidence. *Child Abuse Review* 27., 2018, pp. 181–97.
9. Choate, P.; Sharan, R. The Need to Act: Incest as a Crime Given Low Priority—A View with India as an Example. *Soc. Sci.* 2021, 10, 142. <https://doi.org/10.3390/socsci10040142>
10. Ardulov, V., Madelyn M., Manoj K., Neha A., Williams S., Lyon T., and Narayann S., Multimodal interaction modelling of child forensic interviewing. Paper presented at 20th ACM International Conference on Multimodal Interaction, Boulder, CO, USA, 2018, pp. 179–85.

REFERENCES

1. Carson, D. K., Foster J. M., and Tripathi N. Child sexual abuse in India: Current issues and research. *Psychological Studies* 58, 2013. 318 – 25.
2. Juyal D., Ajay S., Ashutosh S., Adarsh K., Vyas K. R., Benu D. Lack of special courts under protection of children from sexual offences act: A structural deficit. *Journal of Family Medicine & Primary Care* 6 2017. pp. 881–82.

3. *Poddar, Shuvabrata, and Urbi M.* Ascending Child Sexual Abuse Statistics in India during COVID-19 Lockdown: A Darker Reality and Alarming Mental Health Concerns. *Indian Journal of Psychological Medicine* 42., 2020. pp. 493–94.
4. *Choudhry, Vikas, Radhika D., Divya P., Ameeta S. K., Klaus B., and Vikram P.* Child sexual abuse in India: A systematic review. 2018 PLoS ONE 13: e0205086.
5. *Yildirim, A., Erdal O., Hasan B.t, Sait O., Ozgur E., Durmus E., Riza Y., Yunus E. K.* Evaluation of social and demographic characteristics of incest cases in a university hospital in Turkey. *Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research* 20, 2014. pp. 693–97.
6. *Bixler, R. H.* The multiple meaning of “incest”. *Journal of Sex Research* 19, 1983. pp. 197–201.
7. *Green, S. P.* Incest. In *The Palgrave Handbook of Applied Ethics and the Criminal Law*. Larry A. and Kimberly. K. F. [Eds] London: Palgrave-MacMillan, 2019. pp. 337–57
8. *Estelle C., Jones C., Brown J., Taylor J.* The aetiology of child sexual abuse: A critical review of the empirical evidence. *Child Abuse Review* 27., 2018. pp 181–97.
9. *Choate P., Sharan R.* The Need to Act: Incest as a Crime Given Low Priority—A View with India as an Example. *Soc. Sci.* 2021, 10, 142. <https://doi.org/10.3390/socsci10040142>
10. *Ardulov V., Madelyn M., Manoj K., Neha A., Williams S., Lyon T., and Narayann S.* Multimodal interaction modelling of child forensic interviewing. Paper presented at 20th ACM International Conference on Multimodal Interaction, Boulder, CO, USA, 2018 pp. 179–85.

Статья поступила в редакцию 18.04.22; одобрена после рецензирования 09.05.22; принята к публикации 16.05.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 18.04.22; approved after reviewing 09.05.22; accepted for publication 16.05.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.